
EDUCAÇÃO INFANTIL: DIVERSIDADE, INCLUSÃO E APLICAÇÃO DE LEITURA E ESCRITA NO LEEI

DOI: 10.5281/zenodo.14274871

Ogaciano dos Santos Neves¹

¹Mestrando - IFRR

ogaciano@gmail.com

<http://lattes.cnpq.br/2332446871275312>.

Bruna Karoline Lima Aroucha²

² Licenciatura em Matemática - UERR

brunaaroucha2019@gmail.com

<http://lattes.cnpq.br/0858221851288716>.

Bruna Katerine Silva de Araújo³

³Pedagogia – Universidade Estadual Vale do Acaraú

bruncabelarox@gmail.com

Thalita Silva dos Santos⁴

⁴Pedagogia – FARES

thalitinharr@hotmail.com

RESUMO: Este artigo é um relato de experiência sobre leitura e escrita na Educação Infantil, realizado com 32 crianças de duas turmas do 2º período de uma escola municipal em Boa Vista-RR. A experiência se baseou no curso Leitura e Escrita na Educação Infantil - LEEI, direcionado às professoras dessa série. O LEEI, voltado para o desenvolvimento profissional de professores da educação básica, adota uma abordagem pedagógica que valoriza o protagonismo infantil e integra oralidade, leitura e escrita como práticas sociais no cotidiano das crianças. Assim, a aplicação pedagógica e o artigo orientam-se pela seguinte questão-problema: como as práticas de leitura e escrita na Educação Infantil podem contribuir para a inclusão de crianças de diferentes origens culturais? Como resultado, observou-se que, ao promover atividades que incentivam a participação ativa e a interação social – como rodas de conversa, contação de histórias, criação de imagens, representação de histórias por meio de desenhos e criação de histórias pelas próprias crianças –, as professoras favoreceram a inclusão educacional. Ademais, disponibilizar livros e propor às crianças a escolha livre e o compartilhamento de histórias pessoais estimulam habilidades de comunicação e empatia entre elas, o que, naturalmente, fortalece a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), onde o aprendizado ocorre de forma colaborativa e contextualizada. Com a mediação de educadores que acolhem as diferenças e incentivam a expressão de todos, as práticas de leitura e escrita tornam-se espaços de troca cultural e social, permitindo que todas as crianças, independentemente de sua origem, se sintam pertencentes, valorizadas e incluídas.

Palavras-chave: Escrita; Educação Infantil; Inclusão.

1. INTRODUÇÃO

Este artigo é um relato de experiências práticas de leitura e escrita na Educação Infantil,

realizadas ao longo de sete meses com 32 crianças de duas turmas do 2º período da Educação Infantil em uma escola pública da rede municipal de Boa Vista-RR. As aulas foram ministradas de forma simultânea e com base nos conhecimentos adquiridos pelos docentes no curso Leitura e Escrita na Educação Infantil (LEEI), oferecido aos professores e coordenadores pelo Governo Federal, no âmbito do Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada. No estado de Roraima, as aulas do LEEI foram coordenadas pela Universidade Federal de Roraima (UFRR), tendo como formadoras os servidores da Secretaria Municipal de Educação – SMEC do município de Boa Vista.

Assim, com o objetivo de desenvolver práticas inclusivas e favorecer o letramento das crianças, os autores deste trabalho desenvolveram as práticas e a produção deste estudo a partir da seguinte questão-problema: como as práticas de leitura e escrita na educação infantil podem contribuir para a inclusão de crianças de diferentes origens culturais?

O relato está dividido em seções, a primeira, metodologia; a segunda, trata da diversidade cultural na educação infantil no contexto de Boa Vista; a terceira, práticas de leitura e escrita na educação infantil desenvolvidas em duas salas; e, por fim, as considerações finais.

Como conclusão, verificou-se que, ao promover atividades que incentivam a participação ativa e a interação social, como a escolha livre de livros, o diálogo e o compartilhamento de histórias pessoais, a professora estimula nas crianças habilidades de comunicação e empatia. Tais atividades fortalecem, entre outros aspectos, a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), onde o aprendizado ocorre de forma colaborativa e contextualizada. Além disso, as práticas desenvolvidas no curso instrumentalizaram os professores a adotarem abordagens acolhedoras que foram aplicadas em sala de aula, favorecendo o respeito às diferenças entre as crianças. Dessa forma, as práticas de leitura e escrita transformaram-se em espaços de troca cultural e social, permitindo que todas as crianças, independentemente de sua origem, se sentissem pertencentes e valorizadas.

2. METODOLOGIA

Quanto aos procedimentos metodológicos, o artigo é um relato de experiência fundamentado por uma revisão bibliográfica que, “como qualquer outra modalidade de pesquisa, desenvolve-se ao longo de uma série de etapas [...]” (Gil, 2002, p. 59). Ele é baseado em práticas pedagógicas desenvolvidas com 32 crianças de duas turmas do 2º período da Educação Infantil em uma escola pública da rede municipal de Boa Vista-RR, durante 7 meses, de abril a novembro de 2024, por duas professoras e dois coordenadores pedagógicos. De forma

concomitante com as práticas pedagógicas, esses profissionais participaram do curso "Leitura e Escrita na Educação Infantil – LEEI", que objetivava qualificar os docentes para desenvolverem nas crianças a oralidade, a leitura, a escrita e o letramento. Com isso, os cursistas passaram a repensar nas práticas pedagógicas e a ampliar as experiências das crianças com os livros e as linguagens.

Como forma de aplicar o conteúdo estudado e incluir as crianças imigrantes que tinha dificuldades com a língua portuguesa, os autores deste artigo realizaram reuniões para planejar estratégias que favorecessem a inserção dessas crianças. Para descrever a atual situação migratória de Roraima buscou-se uma revisão bibliográfica de caráter exploratória e descritiva dos autores: Oliveira (2021), Costa Rodrigues (2024), Cunha (2021), Ildebrand (2021), (Barbosa; Salesb; Souza, 2020), de informações colhidas do Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF.

Já para fundamentar as práticas pedagógicas, aportou-se nas concepções da psicologia Histórico-Cultural (Vygotsky, 1984), cadernos do curso LEEI, artigos científicos e experiências compartilhadas entre os professores, formadores, pais e crianças. Como viés norteador do agir docente e, conseqüentemente, deste artigo, buscou-se responder à seguinte questão-problema: como as práticas de leitura e escrita na educação infantil podem contribuir para a inclusão de crianças de diferentes origens culturais?

3. A DIVERSIDADE CULTURAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL NO CONTEXTO DE BOA VISTA

O município de Boa Vista/RR está inserido no contexto de multiculturalismo, composto por crianças indígenas, pretas, pardas, migrantes, em vulnerabilidade socioeconômica, dentre outras. Conforme Costa Rodrigues (2024, pág. 8) “A questão cultural foi um grande desafio para as crianças imigrantes venezuelanos e professores que têm o papel de integrar esse aluno juntos aos demais[...]”. Por isso, cabe ao professor atuar como mediador das interações culturais, que podem ser desenvolvidas de diversas formas, mas principalmente pela inclusão e acolhimento das crianças migrantes, visto que elas vivenciam diferentes experiências de vida (fome, peregrinação, fragmentação e/ou crise de identidade sociocultural).

Dentro dessa realidade, as duas turmas da escola, que são objeto deste relato, incluem crianças de nacionalidade venezuelana. Para Seixas (2016) a migração como um processo de deslocamento cultural tem sido objeto de estudos de diversos campos do saber. Resultando,

também, na necessidade de mudanças na assistência da saúde básica disponibilizada em Roraima, que precisa se adequar para garantir a universalização da saúde para todos (Barbosa; Salesb; Souza, 2020). Além disso, investir em estudos e práticas pedagógicas que olhem para os direitos dos cidadãos migrantes venezuelanos são alternativas para promoção de aspectos de cidadania, identitários, linguísticos e culturais (Ildebrando; Cunha, 2021).

Os dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (2020) apuram que existem 5,4 milhões de refugiados e migrantes venezuelanos ao redor do mundo, e cerca de 2,5 milhões vivendo sob outras formas legais de estadia nas Américas (Oliveira, 2021, p. 1). Roraima por ser um estado que faz fronteira com a Venezuela atua como ponto de passagem e/ou de destino de muitas famílias que correm da fome e na busca pela sobrevivência (Barbosa; Salesb; Souza, 2020; Oliveira, 2021) .

Nesse deslocamento cultural com características de peregrinação, os grupos formados por adultos com crianças, sofrem desde a saída da Venezuela até a pseudo estabilização social da sua dignidade, em um lar em Roraima. Ressalta-se que o referido lar, em sentido amplo, pode ser melhor compreendido como: barraco de lona, uma construção abandonada, invasões de lavrados, praças, pontos turísticos ou abrigos da operação acolhida.

Nesse sentido, após serem incluídas no sistema educacional roraimense, sugerem descentramentos e crises de identidades socio-cultural, estas também são influenciadas pela cultura escolar. Para Seffner (2019) a cultura escolar é entendida como:

[...]um conjunto articulado de registros simbólicos, dispositivos disciplinares específicos, estrutura curricular, modos e meios de realizar as atividades, **linguajar próprio**, formas de avaliação, estratégias de sociabilidade e de socialização que permitem reconhecer os contornos da instituição, conhecer seus limites e possibilidades e **pensar seu lugar e funções no tecido social e político[...]**. (Seffner, 2019, pág. 1, grifo nosso).

Estar na sala de aula não é apenas um grande passo para a superação do sofrimento do aluno venezuelano, mas também, uma oportunidade de comer e beber. Dessa forma, inevitavelmente, a escola amplia a função de mediar as competências educacionais, agregando novas concepções assistencialistas para com as crianças migrantes. Nesse interim, há uma constante atuação dos marcadores de grupos de pertencimento: idioma, status familiar e cultura local (símbolos e signos culturais) entre outros.

3.1 PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Em abril de 2024, foi ofertado o curso Leitura e Escrita na Educação Infantil, aos

professores da educação básica do município de Boa Vista.

Segundo a UFMG (2023, pág. 1), o LEEI constitui-se em uma proposta de desenvolvimento profissional que utiliza a Coleção Leitura e Escrita na Educação Infantil como material didático. A partir de 2024, o LEEI será desenvolvido em 15 estados e mais o Distrito Federal, no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, instituído pelo Decreto Federal nº 11.556, de 12 de junho de 2023. Tem por objetivo ofertar formação continuada a profissionais da Educação Infantil com foco na oralidade, leitura e escrita, de maneira a apoiar teórica e metodologicamente docentes para que desenvolvam práticas educativas capazes de ampliar as experiências das crianças com a linguagem escrita, respeitando as especificidades da primeira infância e as noções de leitura e de escrita como práticas sociais que integram o cotidiano e sustentam interações e brincadeiras neste ciclo de vida. (UFMG, 2023, p. 1)

Diante dos desafios de inclusão das crianças migrantes — especialmente aquelas que enfrentavam barreiras linguísticas — foram realizadas, ao longo de sete meses, aulas mensais com as formadoras do curso LEEI, outros professores e coordenadores. Nesses encontros, eram lidos referenciais teórico-metodológicos, compartilhados desafios, boas práticas de inclusão, e realizadas atividades práticas, como pintura, representação de figuras que remetiam a vivências de acontecimentos da infância, e criação de desenhos de personagens de livros, conforme a Figura 1.

Figura 1 – Apresentação de uma das formas de disposição dos livros. Atividade contação de história, curso LEEI.

Fonte: Arquivo pessoal dos autores.

A partir dessas aulas, os autores deste trabalho passaram a se reunirem para planejar, executar, analisar qualitativamente e reestruturar os planos de aula, com o objetivo de garantir as interações, as brincadeiras, os direitos das crianças com as aprendizagens do curso. Buscava-se, sobretudo, desenvolver práticas de leitura e escrita nas duas turmas de 2º período, de maneira adaptada às necessidades, experiências e especificidades de cada criança, considerando o

contexto sócio-histórico do município, que vivencia uma constante chegada de crianças estrangeiras, em especial de origem venezuelana.

Inicialmente, constatou-se que, no processo de letramento, a escolha dos livros foi considerada uma parte significativa, por isso, a bibliodiversidade foi priorizada para garantir um repertório rico e adequado às realidades das crianças. Como destaca o Caderno 7 (p.34), “a qualidade temática se manifesta na diversidade e no tratamento dado ao tema, no atendimento aos interesses das crianças, aos diferentes contextos sociais e culturais em que vivem e ao nível dos conhecimentos prévios que possuem”.

Observou-se que, ao tentar implementar a prática de permitir que as crianças escolhessem livremente os livros, elas demonstraram comportamento retraído, devido à dificuldade em compreender as palavras da professora. Como alternativa, optou-se por falar de forma mais lenta e complementar a comunicação com recursos de linguagem não verbal, como a exibição e contato físico com os livros disponíveis, solicitando que as crianças escolhessem os livros de interesse. Salienta-se que, na escolha dos livros é fundamental observar “(...) se há livros que ofereçam às crianças uma boa diversificação da experiência literária (diferentes gêneros, temas, etc.)” (Caderno 5, p.123).

Nos momentos de escolha coletiva de livros entre as crianças, já ocorriam as interações sócio históricas. Ato contínuo, as crianças tentavam explicar o significado das figuras contextualizando-as com as experiências vividas, fortalecendo a intersubjetividade que é a relação entre sujeitos e/ou entre sujeitos e objetos de ensino aprendizagem. Dito de outro forma, ocorreu o favorecimento da Zona de Desenvolvimento Proximal - ZDP que se refere ao que a criança pode alcançar com o apoio de outras pessoas (professores, colegas ou mediadores), mas ainda não é capaz de realizar de forma autônoma (Vygotsky, 1984).

Figura 2 – Apresentação de alguns livros as crianças que escolheram e compartilhavam as experiências.

Fonte: Arquivo pessoal dos autores.

Ademais, como alternativa pedagógica, as professoras estabeleceram uma rotina de prática literária integrada ao planejamento com o objetivo de desenvolver o letramento das crianças. Conforme Kleiman (1995, p. 19), “Podemos definir hoje o letramento como um conjunto de práticas sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos específicos, para objetivos específicos”. Já nas palavras de Tfouni (1988, p. 16),

A alfabetização refere-se à aquisição da escrita enquanto aprendizagem de habilidades para leitura, escrita e as chamadas práticas de linguagem. Isso é levado a efeito, em geral, por meio do processo de escolarização e, portanto, da instrução formal. A alfabetização pertence, assim, ao âmbito do individual. O letramento, por sua vez, focaliza os aspectos sócio-históricos da aquisição da escrita. Entre outros casos, procura estudar e descrever o que ocorre nas sociedades quando adotam um sistema de escritura de maneira restrita ou generalizada; procura ainda saber quais práticas psicossociais substituem as práticas “letradas” em sociedades ágrafas. (Idem, 1988, p. 9, e 1995, p. 9-10).

Nesse sentido, o letramento é estar vivenciando práticas de leitura e escrita por meio das relações sociais, é o próprio interagir, mesmo que o indivíduo não seja alfabetizado, como é o caso das crianças da educação infantil, ele pode estar inserido no mundo letrado. Nesse contexto, integrando interações e brincadeiras, as professoras realizavam atividades em diferentes espaços da escola, como a sala de aula, cantinhos de leitura, círculos e também na área externa do prédio escolar. Além dos livros físicos, foram utilizados recursos tecnológicos, como lousa digital, Chromebooks, smart TV e caixa de som, para exibir e/ou discutir as bibliografias, considerando que essas tecnologias atraem a atenção das crianças e podem tornar a contação de histórias mais lúdica e envolvente, conforme a Figura 3.

Figura 3 – Apresentação de uma contação de história realizada pelas crianças do João e o pé de feijão.

Fonte: Arquivo pessoal dos autores.

Uma das experiências pedagógicas mais marcantes ocorreu quando uma das crianças, apenas observando as imagens, conseguiu narrar toda a história de um dos livros do acervo. Mesmo sem ser alfabetizada, ela dialogava, gesticulava e contava como se estivesse lendo. Isso demonstrou a importância da rotina da leitura e da disponibilidade da bibliodiversidade na sala de aula e/ou nos cantinhos da leitura. Foram trabalhados textos como “Longe de Casa”, de Jane Chapman; “Curupira, Brinca Comigo?”, de Susana Rodrigues; “Eusébia Zanza”, de Camila Fillinger; entre outros livros. A leitura acontecia de forma lúdica, com explicações sobre os personagens e oportunidades para que as crianças compartilhassem suas experiências com os colegas.

Para promover um atendimento mais inclusivo e qualificado, foram realizadas atividades que buscaram estabelecer uma interação próxima com as famílias, permitindo uma compreensão mais aprofundada dos perfis de cada uma. Em rodas de conversa, as crianças compartilharam suas próprias histórias: como chegaram a Boa Vista, onde moravam antes, e aspectos únicos de suas trajetórias. Além disso, questionários foram aplicados para reunir informações, fortalecendo o entendimento sobre as realidades culturais e sociais dos estudantes, incluindo tanto as crianças brasileiras quanto as venezuelanas.

Durante esse processo, observou-se que, para muitas dessas crianças, o contato com livros e histórias acontecia exclusivamente no ambiente escolar. Esse momento na escola tornou-se, portanto, um ponto de encantamento e descoberta, especialmente para aquelas que não tinham acesso a materiais de leitura em casa. Mesmo sem serem alfabetizadas, elas mergulhavam no mundo dos livros, explorando as histórias a partir das ilustrações e de sua

visão lúdica do mundo, o que despertava a imaginação e ampliava suas possibilidades de interpretação. Segundo a Teresa Colomer, “a literatura na Educação Infantil se transforma em uma verdadeira “escada” que ajuda os pequenos a dominarem formas cada vez mais complexas de usos de linguagem e de narração, assim como de representação artística (...)” (Caderno 5, p. 97).

Esse contato com os livros na escola foi essencial para o desenvolvimento dessas crianças, especialmente em um contexto de diversidade cultural. Para as crianças venezuelanas, que muitas vezes enfrentam barreiras linguísticas e culturais, a imersão no universo literário escolar ajudou na adaptação ao novo idioma e facilitou o entendimento das tradições e valores locais. As histórias compartilhadas e exploradas, repletas de cores, personagens e situações diversas, estimularam a curiosidade e promoveram uma troca cultural enriquecedora entre crianças brasileiras e venezuelanas. Além disso, ao se identificarem com personagens e situações dos livros, as crianças passaram a se expressar com mais liberdade, desenvolvendo habilidades de comunicação e empatia.

Outra prática pedagógica desenvolvida consistiu em um incentivo à leitura, com o projeto “As Belezas do Conto e da Fábula”, no qual promoveu-se a releitura de dez histórias, buscando estimular o prazer pela leitura e a reflexão sobre as narrativas. Durante o projeto, disponibilizou-se na rotina da sala de aula uma variedade de livros, permitindo que as crianças escolhessem, manuseassem e recontassem as histórias a partir das imagens, além de refletirem sobre elas por meio de perguntas e registros escritos. A exploração do acervo da escola foi uma das estratégias adotadas para ampliar o repertório textual, temático e gráfico das crianças, incentivando a apreciação da diversidade literária e a conexão com temas contemporâneos.

As abordagens propostas não apenas contribuíram para o desenvolvimento da leitura, mas também fortaleceu a criatividade, a imaginação e o senso crítico das crianças, criando um ambiente onde eles se sentiam mais confiantes para expressar suas ideias e opiniões sobre as histórias trabalhadas. Assim, mesmo sendo crianças, ocorria a leitura do mundo e, sobretudo, a inclusão. Ao proporcionar essa experiência de leitura, buscou-se favorecer a autonomia e reflexão nas crianças, para que elas possam, no futuro, se tornarem grandes leitoras que possam assumir a sua identidade cultural e respeitar os outros.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O curso Leitura e Escrita na Educação Infantil (LEEI) revelou-se uma ferramenta eficaz para a promoção da inclusão e valorização da diversidade cultural no ambiente escolar.

As práticas de leitura e escrita – em rodas de conversas, contação de histórias, criação de imagem, representação da história por desenhos, criação de história com desenhos –, desenvolvidas com crianças de diferentes contextos culturais, incluindo migrantes venezuelanos, demonstrou ser uma estratégia essencial para o fortalecimento do vínculo entre elas, promovendo o letramento e fortalecimento das relações interpessoais. O uso de bibliodiversidade, o incentivo ao protagonismo infantil e a mediação cultural proporcionaram uma base sólida para que as crianças experimentassem a literatura como prática social, construindo vínculos significativos e desenvolvendo habilidades linguísticas e de comunicação.

Através de metodologias que incluem recursos tecnológicos e interações sociais, o LEEI permitiu que educadores atuassem como mediadores de um espaço de aprendizado multicultural e inclusivo, no qual as experiências e histórias de vida das crianças foram valorizadas e compartilhadas por meio das interações e brincadeiras. A integração com as famílias, aliada ao planejamento colaborativo entre professores e coordenadores, assegurou um entendimento mais profundo das necessidades das crianças, ampliando a adaptação, a empatia e a inclusão.

REFERÊNCIAS

Artigo em Revista:

BARBOSA, Loeste de Arruda; SALESB, Alberone Ferreira Gondim; SOUZA, Iara Leão Luna. **Reflexos da imigração venezuelana na assistência em saúde no maior hospital de Roraima: análise qualitativa.** Revista Saúde Soc. São Paulo, v.29, n.2, e190730, 2020. Disponível em: <https://scielosp.org/article/sausoc/2020.v29n2/e190730/#>. Acesso em: 09 nov. 2024.

COSTA RODRIGUES, J. **MIGRAÇÃO E ENSINO: ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DOCENTE FRENTE AOS ESTUDANTES VENEZUELANOS EM UMA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA VISTA-RR.** Revista Científica FESA, [S. l.], v. 2, n. 27, p. 145, 2024. DOI: 10.56069/2676-0428.2024.471. Disponível em: <https://revistafesa.com/index.php/fesa/article/view/471>. Acesso em: 6 nov. 2024.

CUNHA, Patricia Socorro da Costa; ILDEBRAND, Isaias dos Santos. **Migração venezuelana no Estado de Roraima: direitos, educação e cidadania.** Revista Philologus, Ano 27, n. 81, Rio de Janeiro: CiFEFiL, set./dez.2021. Disponível em: <https://www.revistaphilologus.org.br/index.php/rph/article/view/833>. Acesso em 09 nov. 2024.

MOTA, Eduardo Luiz Andrade; FRANCO, Anamélia Lins e Silva; MOTTA, Mirella Cardoso. **Migração, estresse e fatores psicossociais na determinação da saúde da criança.** Psicologia: Reflexão e Crítica, 1999, 12.1: 119-132.

KLEIMAN, A. **Modelos de letramento e as práticas de alfabetização na escola.** In: KLEIMAN, A. (Org.). **Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a prática social da escrita.** Campinas: Mercado de Letras, 1995, p. 15-61.

OLIVEIRA, Janaine Voltolini de. **Atravessar fronteiras e transpor barreiras: desafios e deslocamentos de crianças e adolescentes venezuelanos em Roraima - Brasil.** Desidades, Rio de Janeiro, n. 30, p. 124-141, ago. 2021. Disponível em http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2318-92822021000200008&lng=pt&nrm=iso. Acesso em 10 nov. 2024.

SEFFNER, Fernando. c In: VEIGA, Ana Maria; NICHNIG, Claudia Regina; WOLFF, Cristina Scheibe; ZANDONÁ, Jair (Orgs.). **Mundos de mulheres no Brasil.** Curitiba: CRV, 2019. Disponível: https://estudogeral.uc.pt/bitstream/10316/86984/1/Corpos%20nus%20de%20mulheres%20negras_poeticas%20de%20violencia.pdf Acesso em: 01 de nov. 2024.

SEIXAS, Renato. **Migração Simbólica e Dialética da Identidade Cultural no Processo de Migração.** Cadernos Prolam/USP, v.15, n.29,p.14-37, jul/dez.2016. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/prolam/article/view/128802>. Acesso em 01 nov. de 2024.

Livro:

BRASIL. Ministério da Educação. **Ser docente na educação infantil: entre o ensinar e o aprender.** Coleção Leitura e escrita na educação infantil; Caderno 1. v.6. Brasília, DF: MEC, 2016.

BRASIL. Ministério da Educação. **Crianças como leitoras e autoras.** Coleção Leitura e escrita na educação infantil; Caderno 5. v.6. Brasília, DF: MEC, 2016.

BRASIL. Ministério da Educação. **Livros infantis: acervos, espaços e mediações.** Coleção Leitura e escrita na educação infantil; Caderno 7. v.6. Brasília, DF: MEC, 2016.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa.** São Paulo: Atlas, 2002.. GIL, 2002.

TFOUNI, L.V. **Adultos não alfabetizados: o avesso do avesso.** Campinas:Pontes, 1988.

UFMG. O que é o leei. Youtube, publicado em: 27 de nov. de 2023. Disponível em: <https://lepi.fae.ufmg.br/leei/>. Acesso em: 06 de nov. 2024.

VYGOTSKY, L. S. **A formação social da mente.** São Paulo, Martins Fontes, 1984. Disponível em:

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3317710/mod_resource/content/2/A%20formacao%20social%20da%20mente.pdf. Acesso em: 06 de nov. 2024.